

Impact Factor: 4.9

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 4, Issue 1

2023

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-1>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна

д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич

д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович

д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич

д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич

д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич
д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна
доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна
доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна
д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна
д.б.н. с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна
доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсайдовна
доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна
DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фариди Камильевна
к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна
доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна
доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна
доцент, PhD кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна
доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна
PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Inoyatov A.Sh., Saidova M.A. MICROCIRCULATORY DISTURBANCES IN PATIENTS WITH POST-COVID SYNDROME AND TROPHIC ULCERS OF THE MUCOSUS MEMBRANE OF THE ORAL CAVITY.....	6
2. Ibragimova M.Kh., Juraeva S.R. THE ROLE OF CHOLISAL IN THE COMPLEX TREATMENT OF PERIODONTAL AND ORAL MUCOSA DISEASES.....	11
3. Ibragimova M.Kh., Omonova Sh.F., Nomurodova F.L., Normurodova A.K. ASSESSMENT OF THE MICROBIOLOGICAL STATUS OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS.....	14
4. Fozilov M.M., Bekmurov B.G., Xaydarov B.X., Saitnazarov J.E., Cho'liyev O.O. PREVENTION OF ALVEOLAR RIDGE ATROPHY AND DEFORMATIES AFTER TOOTH EXTRACTION. (An article review).....	19
5. Mukhsinova M.Kh., Raimkulova D.F. CLINICAL AND DIAGNOSTIC FEATURES AND METHODS OF MODERN THERAPY OF ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN CHILDREN.....	24
6. Khushmurodova M.A., Madjidova Y.N., Samatov F., Urakova U. ASSESSMENT OF PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT IN INFANTS WITH BILIRUBIN-INDUCED NEUROLOGICAL DYSFUNCTION.....	30
7. Tursunkulova D.A. MODERN METHODS OF NEBULIZER THERAPY FOR ACUTE BRONCHOO- OBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....	37
8. Shavazi Nurali Mamedovich, Tursunkulova Dilshoda Akmalovna INFLUENCE OF RISK FACTORS ON THE COURSE OF OBSTRUCTIVE BRONCHITIS ON THE BACKGROUND OF ENCEPHALOPATHY IN YOUNG CHILDREN.....	41
9. Yuldasheva N.A., Kamilov Kh.P. LABORATORY RESEARCH PREGNANT WOMEN WITH HERPETIC STOMATITIS.....	45
10. Halimov A.A., Tulaboeva G.M., Sagatova H.M., Abdukadirova N.M., Muminov S.D. CHRONIC HEART FAILURE AND LIVER DYSFUNCTION (Literature review).....	50

Tursunkulova Dilshoda Akmalovna

Free applicant for the Department of Pediatrics №1 and neonatology,
Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan
marinapediatr1984@gmail.com

MODERN METHODS OF NEBULIZER THERAPY FOR ACUTE BRONCHOOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7582029>

ABSTRACT

Bronchial obstruction syndrome in children is a widespread pathological condition. Allergic inflammation of the mucous membrane of the respiratory tract with the participation of leukotrienes leads to the development of this syndrome in bronchial obstruction. It was found that blocking leukotriene receptors with the help of the drug decosan has a therapeutic effect, including in infants. The drugs are well tolerated, are able to prevent bronchospasm, and in some clinical situations can be used as an alternative to glucocorticoids.

Keywords: children, broncho-obstructive syndrome, allergic inflammation, leukotrienes, decosan.

Турсункулова Дилшода Акмаловна

Свободный соискатель кафедры
педиатрии №1 и неонатологии,
Самаркандский государственный медицинский университет.
Самарканд, Узбекистан
marinapediatr1984@gmail.com

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

Бронхообструктивный синдром у детей раннего возраста является широко распространенным патологическим состоянием. Аллергическое воспаление слизистой оболочки дыхательных путей с участием лейкотриенов приводит к развитию этого синдрома при бронхообструкции. Установлено, что блокирование лейкотриеновых рецепторов с помощью препарата декосан оказывает терапевтическое действие, в том числе у детей раннего возраста. Препараты хорошо переносятся, способны предотвращать бронхоспазм, а в ряде клинических ситуаций могут применяться в качестве альтернативы глюкокортикоидам.

Ключевые слова: дети, бронхообструктивный синдром, аллергическое воспаление, лейкотриены, декосан.

Турсункулова Дилшода Акмаловна
№1 педиатрия кафедраси учун бепул аризачи
ва неонатология, кафедра мудури
ИИ-Самарқанд филиали шошилинич педиатрия
Республика илмий маркази шошилинич ёрдам
Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети.
Самарқанд, Ўзбекистон
marinapediatr1984@gmail.com

БОЛАЛАРДА ЎТКИР БРОНХООБСТРУКТИВ СИНДРОМНИ NEBULIZER ТЕРАПИЯСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ёш болаларда бронхо-обструктив синдром кенг тарқалган патологик ҳолатдир. Лейкотриенлар иштирокида нафас йўлларида шиллик қаватининг аллергик яллиғланиши бронхиал обструкцияда ушбу синдромнинг ривожланишига олиб келади. Декосан ёрдамида лейкотриен рецепторларини сўндириш, шу жумладан ёш болаларда терапевтик таъсирга эга эканлиги аниқланди. Дорилар болалар томонидан яхши муҳосаба қилинади, бронхоспазмнинг олдини олишга қодир ва баъзи клиник ҳолатларда глюкокортикоидларга тенгдош сифатида фойдаланиш мумкин.

Калит сўзлар: болалар, бронхо-обструктив синдром, аллергик яллиғланиш, лейкотриенлар, декосан.

Relevance. Broncho-obstructive syndrome (BOS) is one of the serious problems in young children due to its high prevalence among the child population and steady growth [4,5]. In childhood, acute bronchial obstruction is an emergency and requires emergency care. Treatment of broncho-obstructive syndrome in children of different ages is often complex and requires clinical thinking and modern knowledge from the doctor. In the development of acute pathology of the respiratory organs, not only the infectious factor is important, but also the initial level of children's health. In turn, the initial level depends on intrauterine development, intranatal period and background pathology, in particular, hypoxic-ischemic encephalopathy. A number of researchers have identified a relationship between CNS damage and the development of bronchopulmonary pathology.

Bronchial obstruction syndrome is the most common cause of respiratory distress in children. Obstructive bronchitis develops at least once in every third child under the age of 3 years and in half of preschool children [10]. BOS in early childhood against the background of acute respiratory infection of the lower respiratory tract is detected in 5–40% of cases, with a burdened allergic history and in frequently ill children (cases of acute respiratory infection more than 6 times during the year) - in 30–40% [8].

It is believed that viral infections are the most common causes of BOS in children. A severe degree of bronchial obstruction is observed in children under the age of 2 years (up to 82%), of which up to 62% of all cases are caused by respiratory syncytial virus. In children older than 2 years, the most common cause of severe BOS is rhinovirus (more than 70% of all cases) [11].

With bronchospasm, bronchodilators of short and prolonged action are indicated, with a fast and slow onset of action in various dosage forms (solutions for inhalation, metered-dose aerosols), including combined preparations. If the saturation is less than 92%, it is mandatory to connect oxygen therapy. The complex of therapeutic measures includes, in addition, various effects on the main links of pathogenesis. This includes correction of the acid-base state, water and electrolyte disorders; detoxification and other post-syndromic therapy [7,9].

The aim of the study was to evaluate the effectiveness of nebulizer therapy with decosan in children with acute bronchial obstruction.

Materials and research methods. We examined 120 children aged 6 months to 3 years with broncho-obstructive syndrome, who were hospitalized in the departments of emergency pediatrics

and children's resuscitation of the SF RSCEM. Group 1 included 60 patients who received traditional therapy; patients received ambroxol orally as mucolytic therapy. The P group consisted of 60 patients who received nebulizer inhalations with decosan at a dose of ml 2 times a day. The severity of bronchial obstruction was assessed in beats according to the W. Tal table, depending on the severity of expiratory dyspnea and the severity of cyanosis. The clinical picture of respiratory failure (RD) was compared with the results of studies of PO₂, PCO₂, SaO₂ (oxygen saturation) of capillary blood before and after nebulizer therapy with decosan.

Research results. The criteria for hospitalization of patients included: the age of the patient under 6 months, unfavorable premorbid background, the presence of concomitant diseases, RDI score of 24 points, score of 5 points on the USO scale, the risk of developing a complicated course of the disease, ineffectiveness of treatment at home during the first day. Patients were admitted to the department on the 2.8±0.5 day of illness. Patients received nebulizer therapy with decosan from the first day of hospitalization until complete relief of BOS, inhalation therapy was carried out 2 times a day for 3-5 days. In group I, on the 3rd day of hospitalization, BOS of severe degree (9–12 tals of W.Tal) persisted in 12.5% of patients, of moderate severity (5–8 points) - in 70.9% of children and mild (2–4 points) in 16.6% of cases. In group II, in patients receiving nebulizer therapy, already on the first day after the second inhalation, severe BOS was observed in 6.6% of children, moderate - in 68.4% of patients, and mild BOS was present in 25% of cases. In patients of group II, the positive dynamics of RD symptoms was more pronounced and stopped when using decosan nebulizer therapy. Upon admission, sputum came out heavily in children with varying degrees of cough severity, and starting from the 3rd day of mucolytic therapy, the majority (65.0%) of patients showed a positive trend in sputum discharge - the cough became "productive". The disappearance of the cough reflex in group II was observed, on average, a day earlier than in group 1. A comparative analysis of the groups showed a significant (P<0.05) advantage of nebulizer decosan over oral ambroxol, which manifested itself on average on the 3rd day of observation. Thus, a significant decrease in the intensity of coughing was observed from 3.7±0.5 days of inpatient treatment. At the same time, the effectiveness of inhalation nebulizer therapy with decosan in comparison with oral administration of ambroxol was reliably observed on the 3.5th day of the disease (in the 1st group - points, in the 11th group - 1.2±0.2 points; P< 0.01), and on day 4.9 and points, respectively. The study of the dynamics of the SSS indicators showed that in patients of the 11th group who received decosan through a nebulizer, a more pronounced clinical and laboratory effect was observed, in comparison with patients of the 1st group. A significant difference in the improvement of clinical symptoms of respiratory failure and obstruction was observed on average from day 4 of therapy, reaching its peak on day 5 (P<0.01), which is due to the fact that decosan helps to reduce mucosal edema in the bronchi of medium and small caliber. The use of decosan as nebulizer inhalations in the complex of traditional treatment led to a significant decrease in the duration of oxygen therapy, a reduction in inpatient treatment of patients by an average of 0.9 bed-days in patients of the 11th group compared with patients who received ambroxol orally (P<0.001). When using decosan, no adverse side effects were observed, which corresponded to a sufficient level of drug safety.

Conclusions. Nebulizer inhalations with decosan, being a modern non-invasive and effective method of complex therapy for acute bronchial obstruction in children, help to improve airway patency, reduce the intensity and duration of cough, reduce sputum viscosity, reduce the duration of oxygen therapy and the duration of inpatient treatment. The introduction of the widespread use of nebulizer inhalations with decosan stops bronchial obstruction and prevents the development of life-threatening conditions (respiratory failure), which will help practitioners to provide urgent and effective care to sick children.

References.

1. Baranov A.A. Federal clinical guidelines for the provision of medical care to children with acute bronchiolitis. - M. - 2015.-14 p.

2. Baranov A.A., Namazova-Baranova L.S. Federal clinical guidelines for the provision of medical care to children with acute bronchitis. - M., - 2015.-11 p.
3. Bogdanova A.V., Zandakov Ts.V., Titova O.N., Boitsova E.V., Goloborodko M.M., Epidemiological aspects of chronic diseases of small bronchi in children // Bulletin of modern clinical medicine. - Volume 8, no. 2.- 2015. P.43-50
4. Gaimolenko I.N., Bugaenok E.G., Kozminykh Yu.A. Broncho-obstructive syndrome in young children: causes, risk factors, immunological disorders, treatment // Bulletin of the VSNC SO RAMS. – 2004.- №2. Volume 1.- P.75-79
5. Geppe N.A. Combination therapy of bronchial obstruction in children // The attending physician. – 2009.- №6. - pp. 34-39.
6. Geppe N.A., Seliverstova N.A., Malyshev V.S., Mashukova N.G., Kolosova N.G. Causes of bronchial obstruction in children and directions of therapy // RMJ. - 2011 .- No. 22.- pp. 1371.
7. Zaitseva S.V. Features of therapy of broncho-obstructive syndrome in children with acute respiratory infections // Pulmonology and Allergology - 2013. - No. 1. - p. 9-14
8. Zaitseva O. V. Broncho-obstructive syndrome in children. Pediatrics. 2005; 4:94–14.
9. Lokshina E. E., Zaitseva S.V., Zaitseva O.V. New possibilities of mucolytic therapy in children with acute respiratory diseases // Issues of practical pediatrics. - 2011. - No. 6 (1). pp.67–72)
10. Illi S., E. von Mutius, Lau S., Niggemann B., Gruber C., Wahn U. Multicentre Allergy Study (MAS) group. Perennial allergen sensitisation early in life and chronic asthma in children: a birth cohort study. Lancet. 2006; 368: 763–770.
11. Rakes G. P., Arruda E., Ingram J. M., Hoover G. E., Zambrano J. C., Hayden F. G., Platts-Mills Thomas A. E., Heymann P. W. Rhinovirus and respiratory syncytial virus in wheezing children requiring emergency care. IgE and eosinophil analyses. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1999; 159 (3): 785–790

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000